

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ganiyev A'lobek G'ulom o'g'li

SANOATDA KIMYOVIY MODDALARNING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL